

В ім'я Марії: Баранович, Яворський і добрий пастир¹

1. Під час своєї церковної діяльності в Києві впродовж останнього десятиріччя XVII ст. український поет і проповідник Стефан Яворський (1658–1622) написав близько сорока проповідей. Вони зберігаються в рукописі № 1592, фонду 834, що міститься в «Архиве Святейшого правительствующаго синода» Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі. Із цього рукопису поки що було опубліковано – переважно на початку XIX ст. (Яворський, 2014) і пізніше в деяких наукових та церковних часописах – лише проповіді, укладені під час перебування Яворського в Росії. Найвідомішими серед них є проповіді для прослави воєнних перемог Петра I та для виголошення анафеми Мазепі (1708). В імперській Росії вони друкувалися і коментувалися кілька разів. На відміну від цього, проповіді, написані й виголошені Стефаном в Києві, коли він був ченцем, ігуменом Михайлівського Золотоверхого монастиря і викладачем риторики, поезики та філософії в Києво-Могилянській колегії, ніколи не публікувалися і не досліджувалися (Чистович, 1867). Аналіз їхнього змісту відкриває чимало цікавих фактів про контекст, у якому жив Яворський, про Мазепин двір у Батурині, про слухачів, до яких звертався проповідник в духовній та політичній столицях Гетьманщини – Києві та Батурині, про мову, яку він використовував, а також низку інших значущих подробиць.

Серед великої кількості нової інформації, що міститься в українських проповідях Яворського, тут я розгляну «записку» на вша-

¹ Цю статтю написано в рамках дослідницького проекту, підтриманого польським Національним центром науки (NCN) 2017/25/B/HS2/00932. Вперше її опубліковано англійською мовою в італійському часописі *Rassegna italiana di argomenti polacchi*, 12 (2021), с. 110–132. Переклала українською Мар'яна Прокопович.

нування смерті Лазаря Барановича, яку проповідник додав до «Проповіді на Різдво Богородиці», виголошеної в Київському митрополичому соборі св. Софії 8 вересня 1693 року. Заголовок рукопису такий:

Natalis Dies Beatae Mariae
seu
Imieniny przy pożądanym Bogarodzicy Narodzeniu
anno Domini 1693 Septembris 8
w piątek przypadające
w katedrze metropolitarnej
kijowskiej.
Laudetur sacrosanctum nomen
MARIA.
Ad Maiorem Dei Gloriam Beataeque MARIAE Virginis cum
universi tripudio natae².

Проповідь написано «простою мовою», яку в Гетьманщині XVII та XVIII ст. використовували в багатьох царинах – від адміністрації до релігійної та політичної сфер. У цій проповіді церковнослов'янська мова здебільшого зустрічається в цитатах із Біблії та інших церковних джерел³.

Крім заголовку й кінцевого благословення, латина використовується лише для вказання на стих з Євангелія, як це бачимо на арк. 304 зв. та на полях арк. 305 зв.⁴. Ступінь «польськості» чи «церковнослов'янськості», що характеризує «просту мову» Яворського, коливається залежно від місця, в якому виголошувалася проповідь, від характеру літургійної відправи та від публіки, до якої проповідь було звернено. Часто буває важко з'ясувати, чи слова та вирази явно польського походження Яворський використовує в результаті перемикування коду, чи тому, що вони вже ввійшли до лексичного складу «простої мови», чи з якоїсь іншої причини. Детальне дослідження мовних характеристик цієї проповіді ще

² Наведені далі цитати взяті зі згаданого вище рукопису. Заголовок містить на арк. 303.

³ Це стосується майже всіх проповідей Яворського українського періоду; публікація цих проповідей зі згаданого джерела готується.

⁴ В інших проповідях автор використовує латину частіше, переважно для цитат з Біблії; трапляються також рядки з «Метаморфоз» Овідія.

слід здійснити, але навіть побіжний погляд на рукопис дозволяє побачити виразно польський мовний субстрат багатьох виразів⁵.

Яворський ще хлопцем перебрався зі своєю родиною (родом з Правобережжя України) до Києва; на той час він напевно вже добре знав польську мову. Після навчання в Київській колегії він провів кілька років у єзуїтських колегіях польсько-литовської Речі Посполитої (Львів, Люблін, Познань та Вільно) і став повноправним «польським» поетом. Він писав панегірики Мазепі та митрополитові Варлаамові Ясинському досконало організованими польськими віршами та латинською прозою, з використанням різних типів розмірів та строф, від тринадцятискладового польського александрійського вірша та катренів до сапфічних строф, шестирядкових стансів та октав, із довершеною римою та літературними оздобами. Про його класичну ерудицію і вправність у komponуванні поезії польською мовою очевидним чином свідчить вишукана мова, яка характеризує його твори, їхня складна, багаточасова структура та алюзії до тодішньої польської літератури (наприклад, у панегірику «Pełnia», 1691) (Niedźwiedz, 2020; Awianowicz, 2020). В Гетьманщині впродовж останніх десятиріч XVII ст. польська мова була найпрестижнішою мовою культури; з цього приводу достатньо зауважити, що Ясинський навчався у Краківському університеті, а Мазепа кілька років служив при дворі короля Яна II Казимира (Kroll, 2013, S. 1–11; на с. 24–29 подано вичерпну бібліографію з цього питання). Для такої високоосвіченої особи, як Стефан Яворський, як і для багатьох інших вчених людей в обох культурних середовищах, чернечому і світському, написання віршів, дидактичної літератури та проповідей кількома мовами (польською та латиною, «простою мовою» та церковнослов'янською мовою) було природним проявом їхнього інтелектуального багажу, мультикультурного контексту та знання багатьох мов (Броджі-Беркофф, 2012; Броджі, 2022, с. 95–158).

Серед провідних особистостей багатомовного руського середовища Речі Посполитої найвідомішим для польських літературознавців є Лазар Баранович (бл. 1617–1693). Дві його об'ємні поетичні збірки, «Żywoty świętych ten Apollo pieje...» (*Цей Апол-*

⁵ Недавно переоцінку питання «простої мови» див.: Moser, 2016; Мозер, 2008; Temcinas, 2017.

лон *оспіває життя святих...*) та «*Lutnia Apollinowa*» (*Аполлонова лютня*)⁶, були надруковані в Києві в 1670 та 1671 роках. Їх до певної міри оцінили польські літературознавці, а деякі вірші увійшли до найпрестижнішої антології польської барокової поезії (Chodynicki, 1935; Łużny, 1966; Radyszewski, 1996–1998). Те, що Баранович в одному зі своїх віршів посилається на Яна Кохановського, добре ілюструє той факт, що у перші десятиріччя другої половини XVII ст. польська ренесансна традиція все ще відігравала значну роль на руських землях.

Вплив Барановича на розвиток української культури й літератури далеко виходить за рамки поетичної слави. Його проповіді адресувалися царю, і їх було написано руською церковнослов'янською. Він обіймав різні офіційні пости під час буремного періоду польсько-російських війн, повстання Богдана Хмельницького і так званої Руїни в Україні. Як єпископ Чернігівський (від 1657 р.), а згодом архієпископ і діючий митрополит (1659–1661, 1670–1685), Баранович намагався встановити тривку політичну рівновагу між Росією, Польщею та Гетьманщиною, сподіваючись на створення всехристиянської коаліції проти мусульман. Його щирі заклики до мирного співіснування між «русинами» і «поляками» не справилися через зовнішні війни та міжособні конфлікти, а зусиллям поєднати політичний захист з боку Москви та Константинопольську юрисдикцію (яка означала значну церковну автономію) судилося зазнати краху в 1686 році. Проте Баранович тішився великим престижем та впливом в українському інтелектуальному та культурному житті. Як викладач риторики в Києві, а далі ректор Києво-Могилянської колегії та її школи-філії в Гощі на Волині, він прямо чи опосередковано накладав глибокий відбиток на своїх студентів, деякі з яких згодом увійшли до інтелектуальної еліти в Гетьманщині та поза нею. Упродовж двох десятиріч його колишній учень Симеон Полоцький (†1680) був провідним поетом та проповідником при московському дворі. В Чернігові, починаючи зі створення друкарні, Баранович започаткував амбітну культурну програму, яка, попри те, що книжок друкувалося небагато, посприяла діяльності кількох важливих поетів, що писали польською і «простою

⁶ Повного наукового видання творів «*Żywoty świętych*» та «*Lutnia*» все ще немає; критичне видання частини «Лютні» здійснила М. Maško (Baranowicz, 2004).

мовою» (Brogi, 2016). Попри його неоднозначну поведінку, інтриги, політичні невдачі та надмір бароковий стиль писань, який викликав кілька іронічних коментарів, ауру престижу й пошани, що оточувала Барановича, ніколи не було розвіяно. Він спричинив гнів деяких високопоставлених персон, але тішився такою широкою пошаною, що ніхто не насмілювався нападати на нього відкрито. Його вчинки і писання виражають дух тих часів, відображаючи суперечності та контрверсії, притаманні культурній, політичній, релігійній та мовній сферам України XVII сторіччя.

2. Похоронна записка Яворського, про яку піде мова, розташована в рукописі після проповіді. Тексти обох творів постають як окремі, проте автор майстерно встановив зв'язок між ними завдяки використанню образів та метафор.

У проповіді ім'я MARIA, написане великими літерами, зустрічається принаймні двадцять вісім разів, причому сім разів у відносно короткому пролозі. Ім'я Марії є частиною «теми» проповіді: «Імя Дѣва МАРІА» (Лк. 1: 27). Уся проповідь обертається навколо значення цього імені та асоціацій, пов'язаних із кількістю літер, що його складають. Серед значень імені «Марія» (латин. *maria*), пише проповідник, є «Гірке Море», адже сльози, проліті через наші гріхи, утворюють солоне, гірке море. Вона є також Духовним Морем, в яке ми можемо зануритися через покаєння і знайти вічну пристань спочинку. На початку похоронної записки фразу «горести морской плачевно творю воспоминаніє» Стефан актуалізує «тут і тепер» (латин. *hic et nunc*), тобто в тому місці і в той час, коли виголошувалася проповідь: проповідник наголошує, що «наша Росія»⁷ потопає в морі сліз, бо «Лазар наш відійшов», але ця подія збіглася зі святкуванням Різдва Богородиці, яке сповнює нас радістю⁸. Ключовим літературним прийомом

⁷ За браком місця значення цього виразу розглянути тут неможливо (див.: Яковенко, 2009). Не вдаючись у деталі, досить сказати, що для Яворського «Росія» означала насамперед Київську митрополію та Гетьманат, а також Російську імперію та весь православний світ. Константинопольська юрисдикція все ще жила у пам'яті, і Яворський ніколи не переставав ностальгійно згадувати про минуле (Живов, 2004).

⁸ Текст похоронної записки, у спрощеному написанні, містить наступне: «Мовячи, я тепер о горести морской плачевное творю воспоминаніє якъ би треба цѣлой Россіи нашей в горкомъ слез затопитися морю! Для чого жь? Остави нас

мом у похоронній записці постає барокове уподобання Барановича до сильних контрастів. Протиставлення темряви та світла, горя та радості становить головну тему, до якої автор звертається під час вшанування, а відтак опрацьовує її через подальші метафори, де Місяць і Сонце представлено як символи, відповідно, покійного архієпископа та осяйної Діви Марії: архієпископ мусив звільнити простір, щоб сонячне світло осяяло світ і принесло спасіння через Христа.

Крім оголошення про Лазарову смерть, літургійних пов'язань і хвалебних метафор, похоронна записка переповнена низками епітетів, які описують чесноти Барановича та ролі, які він виконував. Він був добрим пастирем, мудрим керманичем, наполегливим лідером, непорушним стовпом, заступником убогих і забутих, захисником позбавлених надії. Попри умовний характер цих епітетів, текст наводить на думку, що Стефан високо цінував архієпископа і щиро захоплювався людиною, яка довгий час була інтелектуальним і духовним авторитетом, досягла поважного віку, виступала непохитним захисником православ'я й екезетом, який тлумачив моральні та духовні істини для різних аудиторій та соціокультурних груп. Баранович відіграв у Гетьманщині роль на-

волкохищных овчатей добрый пастыр, обуреваемых премудрый кормчий, немощных крѣпкий вожд и столпъ непоборимый, сирых остави заступникъ, обидимы остави покровител, потемненную Россію остави свѣтилникъ пресвѣтлый свѣтъ очію нашею и той нѣст с нами. Едным словом: Лазар не другъ але пастыр нашъ успе. Зрѣте слышателіе якъ то ест истинное философское реченіе: рожденіе единья вещи ест ислѣнїемъ вторья вещи якъ то нанеад рожденіе огня ест ислѣнїе древа. Рожденіе Пренепорочнои Дѣвы Владичицы радост Россіи принесе, а ислѣнїе пастыра печал нам породы. Денница и инные пресвѣтлые звѣзды свѣтло сіяют дондеже ден не прийдет: а якъ скоро ден возсіяет, якъ скоро солнце свѣтозарным своим землю освѣтит блистаніем, ажъ зараз денница и звѣзды угаснути мусят.// Тое жъ и нинѣ совершается. О якъ свѣтло сіяла денница російская на сем православном небѣ зарями своих добродѣтелей и учений преосіц: Лазарь пастыр нашъ, исполняячи оную заповѣдь Гсдно, тако да просвѣтитсѣ свѣт вашъ яко да & Приходит нинѣ ден спасенія, возсіяет в очах наших лучезарное солнце Пр: Дѣва В: Б: ажъ денница наша смертнымъ мракомъ помрачена, плачущим очесамъ нашим невидима стається. Повелѣвает нам Церковь божественная исходити въ стрѣтеніе Жениху Небесному: се Жених изыйдѣте въ стрѣтеніе Его. Нинѣ Невѣста Духа Стго Пр: Два В: Богородица приходит въ мир. Но кого ж мир въ стрѣтеніе той Невѣсты Духа Святого высылает? Ото Агница высылает къ Агницы нескверной П Д Б:» (арк. 310).

ставника для трьох поколінь поетів, проповідників, ченців, членів церковної ієрархії, вчителів, письменників, друкарів та гравіювальників – і всі вони зробили свій внесок у визначне культурне зростання після реформ Петра Могили.

Нещодавно знайдена похоронна записка заслуговує на увагу науковців не лише з викладених вище причин, але й тому, що ставить нові питання, як-от: ким, власне кажучи, був для Яворського Баранович? Якою мірою можна вважати другого взірцем і ментором для першого? Що може сказати нам порівняльний аналіз їхніх писань про їхні стосунки на інтелектуальному та особистісному рівні? На ці питання, мабуть, неможливо відповісти остаточно, проте вони дуже важливі для тих аспектів цього дослідження, які я намагатимусь розглянути в даній статті. На мою думку, однаково важливо як відтворювати зовнішні мережі зв'язків та контактів руських письменників із західними, польськими, римськими, німецькими та фламандськими навчальними закладами, джерелами та філософськими течіями, так і проливати світло на внутрішні пов'язання в межах руських культурних, літературних та політичних еліт. Хоч у цьому плані вже багато зроблено в царині історичних студій, проте треба дослідити ключові галузі літературного та культурного життя⁹. Скромною метою цієї статті є часткове заповнення цієї прогалини в наших знаннях.

3. Для Яворського найважливішою роллю Барановича була роль пастиря: «Лазар не другъ але пастыр наш успе». Це парафраз цитати «Лазарь другъ нашъ успе» (Йо. 11: 11)¹⁰: її можна тлумачити як вираз пошани до Барановича як члена Церкви, що займає в ній високий пост, і до його морального та культурного авторитету. Наприкінці похоронної записки Стефан знову виражає глибокий сум через втрату: в той самий день, коли ми відзначаємо Різдво Марії, «осяйного сонця Діви Марії, нашу зірку, що з'явилась нині, затьмарила кромішня темрява» втрати «нашого пастиря Лазаря,

⁹ Брак місця не дозволяє згадати тут численні дослідження, проведені на історичні теми; тут я посилаюсь тільки на роботи: Яковенко, 2017 та Довга, 2005. Польською мовою: Hodana, 2008 та Drozdowski, 2008. Стосовно XVIII ст. див.: Яременко, 2014.

¹⁰ Цією підказкою я завдячую Максимові Яременку, якому також дякую за дозвіл опублікувати розшифровану ним похоронну записку.

багатого на чесноти і всіляке знання [курсив мій – Дж. Б.]». Міняючи емоційну тональність, проповідник закликає слухачів дотримуватися вчення Церкви і прямувати до зустрічі з Небесним Женихом. Покійний архієпископ, пише проповідник, буде амбасадором, який готуватиме цю зустріч: «тепер Наречена Святого Духа приходить у світ; Кого пошле світ, щоб зустріти Наречену Святого Духа? Агнець буде посланий до пречистого Агнця, Благословенної Діви, Матері Божої».

Ці слова виявляють один особливий аспект тих культурних та поетичних зв'язків, що поєднували Яворського та Барановича. Як вірний прихильник типового для бароко захоплення геральдичною поезією¹¹, емблемами та фігуральними тлумаченнями, Баранович вкладав у свої вірші гру слів, що базувалася на етимології та метафоричному тлумаченні:

Potrzeba walna aż się Pan położy,
Wilk na Baranka niewinnego groży (*Lutnia*, 101)¹².

Ці рядки вставлено у рамки звичного «плану спасіння», а згаданий «Baran» – це знак зодіаку Овен, але польською мовою «Baran» прочитується також як алюзія на автора цих рядків. Варто зауважити, що слово і образ «барана» часто зустрічається у віршах Барановича, і це навряд чи випадковість. У віршах Івана Величковського, колишнього учня архієпископа і друкаря Чернігівської друкарні (а згодом поета і священника), це виражено більш експліцитно, адже у збірці віршів *Lucubratiuncula* (1684) Барановича висвячує Сам Христос, божественний Агнець:

Otwarza, tenże postanowił ciebie,
Baranowicza [...]
Otworzasz księgi, gdy wydajesz one,
A gdy wykładasz słowa zatrudnione,
Niby pieczęci rozwiązujesz prawie,
W tej jesteś sławie¹³.

¹¹ Щодо емблематичної та геральдичної поезії див.: Kroll, 1986; Czarski, 2019, pp. 53–80.

¹² Розшифровка польських текстів XVII ст. подана відповідно до видань типу «В», описаних в: Górski, 1955, s. 92–100.

¹³ Величковський, 1972, с. 45.

Подібним чином висловлений образ бачимо у панегіриках, що їх у 1683 р. друкарі присвятили архієпископу; цим уривкам передує гравюра герба, на якому хрест заповнений грою слів з використанням слів «баран» і «Баранович» (Рис. 1, див.: Макаров, 2002, с. 280).

Рис. 1

Збірку панегіриків Величковського було надруковано в Чернігові 1684 р., і Яворський напевно знав її. У похоронній записці він поглиблює цю ідентифікацію і формулює ще одне отожднення, більш символічне: він заміняє польське «*bagan*» церковнослов'янським еквівалентом (Агница), і таким чином представляє покійного архієпископа посланцем Нареченої, Диви Марії, у день Її народження. Варте уваги те, що в обох випадках слово «Агнец» пишеться з великої літери, а це вочевидь наголошує на священному статусі покійного¹⁴. Важко сказати, чи це знак поваги до церковного і соціополітичного престижу Барановича, чи спосіб підтвердити його нове, святе становище (припустімо) на Небесах; цілком можливо, що обидва пояснення слушні. Також важко з'ясувати, чи існував зв'язок між Стефановим «Агнцем», посланим зустріти Діву Марію, та присвятою Величковського. Обидва поети, безперечно, перебували у одному й тому самому літературному просторі та звикли використовувати ту саму метафоричну мову. Те, що Стефан був пов'язаний з архієпископом та його колом, засвідчене фактом, що його перший панегірик «*Hercules post Atlantem*», написаний польською і латиною для новообраного архимандрита Варлаама Ясинського, теж був надрукований у Чернігові 1684 року. Через десять років потому найкращий друг Яворського Дмитро Туптало опублікував у Чернігові, де він тоді жив, проводячи час у навколишніх монастирях, свій перший літературний твір «Руно Орошенное». Архієпископ, друкарі, Туптало і Стефан напевно знали твори одні одних. Усі вони писали і публікували тексти чотирма літературними мовами Гетьманщини XVII сторіччя.

Значущою є цитата з Євангелія від Йоана стосовно епізоду з Лазаровою смертю, яку Стефан у похоронній записці опрацював детально. Архієпископ був палким шанувальником святого Лазаря, свого тезки: присвячені йому проповіді, вірші та молитви типові для всієї його творчості. У польській збірці «Житій святих» Баранович (Baranowicz, 1670, s. 188–195) опублікував не менш як дев'ять поетичних творів про Лазаря, два з них досить об'ємні. Крім переказу епізодів з Євангелія від Йоана та легенди про те, що

¹⁴ «...Агница высылает къ Агницы...» (арк. 310).

Лазар став єпископом Кітію (нинішня Ларнака на Кіпрі) і що його захистив омофор, витканий самою Пречистою Дівою (ця легенда поширена здебільшого в православній традиції), Баранович часто додає поетичні образи і гру слів та ототожнює зі святим свою особу. У наступному уступі, наприклад, він просить, щоб Бог воскресив його по смерті, як Лазаря:

Łazarz jam, a zaś Łazarska osoba
Na Pana swego głos wstała i z groba.
Gdy grób zalegę, a w grobie robaki
Toczyć mię poczną, Panie, głos daj taki:
Łazarzu, wynidź: chwycę się tej drogi
I ja z Łazarzem powstanę na nogi. (Baranowicz, 1670, s. 194)

У присвяті Богові на початку «Лютні» він ввіряє свої вірші Всемогутньому:

Jeśli nie Tobie cześć, należy komu?
Tyś Gospodarzem, Panie, w moim domu
Racze porządek uczynić. Bez Ciebie
Proch pisma moje, wiem pewnie, zagrzebie.
Jakoś obudził od grobu Łazarza,
Łaską Twą niech się toż wtóremu zdarza. (Baranowicz, 1671, s. 2)

В іншому вірші Баранович звеличує перетворення запаху мертвого тіла на пахучий бальзам:

I siostram śmierdział, a nie śmierdział Tobie
Łazarz, leżący już cztery dni w grobie.
Ja i nie w grobie, lecz tak gniję, Panie,
Że mój śmierdzący grzech jak wgniłej ranie.
Ty, kwiat pachnący, rosnący na polu
I smród ten rozpuść, i poratuj w bolu.
Ja już innego nie szukam lekarza,
Łazarzowi się dość Christus nadarza. (Baranowicz, 1670, s. 193).

Хоч у проповідях Барановича гра слів зустрічається рідше, ніж у його віршах, але метафоричні образи й там ретельно опрацьовані, а символічне значення, пов'язане з єпископом Лазарем, є ключовим для розуміння автора-проповідника. Перша збірка проповідей, названа «Меч духовний», стосується недільних відправ цілого літургійного року: крім «прославлення» Христових Страс-

тей, тут єдину проповідь, не призначену для недільної відправи, присвячено св. Лазареві. Це виразно показує, як важливо для Барановича було ототожнити себе зі св. Лазарем: оповідь поєднує євангельський епізод (Йо 11,12) та апокрифічні події, що нібито відбулися після воскресіння Лазаря, коли він став єпископом Кітію¹⁵. Очевидно, проповідник хотів наголосити на ролі «церковних пастирів та священників» (Пастырїє церковный й Духовници, с. 424v), інтерпретуючи саван Лазаря як символ гріхів, що їх священник покликаний усунути, коли вірний кається. Немає сумніву, що образи, вжиті Барановичем, мали на меті прославити священничий статус як осердя акту Таїнства. Це було фактично одним з центральних моментів могилянської програми упорядкування та дисципліни літургійного життя Церкви і підготовки та виховання священників, про що свідчить увага до Таїнства священства у Требнику Петра Могили (1646). Баранович, безперечно, приймав і підтримував провідну ціль панівної ідеології, яку висувала еліта: консолідація сильної Церкви, здатної плекати суспільний мир та злагоду задля добробуту Гетьманщини (Bartolini, 2020). Проте головною метою Барановича було зміцнити власне становище як архієпископа / пастиря, створивши належні умови для укріплення своєї ролі та просування по кар'єрній драбині (його намагання стати митрополитом добре відомі). Друга проповідь, присвячена святому, що міститься у збірці «Трубы словес проповедных», дає подальші докази центральної ролі, яку відігравав образ св. Лазаря для психологічного стану та політичної мети Барановича. У цій збірці небагато проповідей, присвячених святим, і проповідь, адресована Лазареві, тут теж виділяється хвалебною риторикою. Варто зауважити, що вирази пошани до єпископа Лазаря займають у тексті стратегічну позицію, адже проповідник помістив їх наприкінці проповіді, причому вони теж наголошували на «сакралізації», бо «архипастора» Кітію охороняє омофор, витканий самою Пресвятою Дівою. Немає сумніву, що Баранович мав намір проголосити «священною» свою власну кар'єру як «пастиря».

Прослава Барановича як «пастиря» є першочерговою метою похоронної записки Стефана Яворського. Я б хотіла привернути

¹⁵ Варто звернути увагу на символічне формулювання у Барановича: «от удогнаго гроба взять будеть на високой Епископства Престоль» (Баранович, 1666, с. 442).

увагу до того, що темою згаданої вище першої проповіді Барановича є «Лазарь другъ нашъ успе», і це точно відповідає способу висловлення, вжитому Яворським у його похоронній записці: «Лазар не другъ але пастыр наш успе». Яворський знав твори Барановича і напевно був знайомий із цією його проповіддю. Я б навіть сказала, що він навмисне вибрав цю цитату як щось на кшталт тематичної нитки, аби вшанувати церковного діяча, чію контрверсійну постать не завжди схвалювали, але після Могили він був найвідомішим літератором і церковним ієрархом першого покоління «латинізаторів». Згадуючи про смерть св. Лазаря, Стефан наголошує на «чеснотливості й ерудиції» архієпископа та вимагає пошани до Барановича, свого пастиря й учителя.

Разом з тим, порівняння проповіді Яворського з поезією Барановича висвітлює певні риси, що їх відрізняли. Баранович вельми любляв гру слів з іменами, на що вказує значна кількість його віршів, які ґрунтуються на цьому ключовому засобі. Щоб продемонструвати це, розгляньмо наступний двовірш, в якому взимку народжується Бог-Вогонь, щоб захистити нас від сильного холоду:

Grudzień lub studzień, by nam mróz nie szkodził,
Bóg-Ogień w grudniu na świat się narodził (Baranowicz, 1671, s. 100).

Повертаючись до питання про те, чи, готуючи проповідь для літургійного вшанування Барановича після його смерті, Стефан прямо надихався літературними творами архієпископа, чи просто згадував їх, цікаво зауважити, що згаданий вище образ Бога-Вогню теж міститься в цитаті на початку проповіді Яворського на Різдво Богородиці: «Богъ нашъ огонь поядай святый» (Євр. 12: 29). Проте тут дотримано іншої схеми. Проголошуючи, що спасіння приходить через Христа, Стефан у своїй проповіді описує грішні чуття, які перешкоджають душі піднятися до Бога. Як я вже згадувала у частині 2 і детальніше розгляну нижче, вся проповідь базується на числі п'ять (тобто, п'ять літер імені Марії), яке в даному випадку вказує на п'ять чуттів і відповідні їм гріхи.

У проповіді Стефана двадцять вісім повторень імені МАРІЯ слугують дорожньою картою, що провадить читача / слухача крізь доктринальні пояснення, і це нагадує методи, які використовували у візуальній поезії. Баранович не писав візуальних віршів у строгому сенсі слова, але його захоплення ієрогліфічними симво-

лами – підтипом емблем і візуальної поезії – видно з цілих сторінок, заповнених хрестами в оточенні літер, які натякають на атрибути Христа або відсилають до слів та ідей, пов'язаних зі Святим Письмом (Baranowicz, 1671, s. 147–161, 544–546, Рис. 2). Як добре відомо, деякі майстри візуальної поезії, як-от Симеон Полоцький та Іван Величковський, були учнями Барановича. Проповідь Яворського теж не є візуальним віршем, не можна її вважати й чимось на кшталт «візуальної прози», проте повторення імені МАРІЯ (великими літерами) двадцять вісім разів не є випадковим: такого риторичного прийому немає в решті проповідей Яворського. Автор непрямо, але неухильно спрямовує читача до віршів, які Баранович присвятив Марії, застосовуючи найрізноманітніші форми етимології, емблем, ієрогліфічних символів та образної гри слів.

Перше пов'язання між «Люгнею» Барановича та проповіддю Яворського можна бачити на самому початку поетичної збірки Барановича. Богоматір з Дитятком Ісусом зображена у вигляді емблеми, і перед нею йде напис JESUS MARIA, а нижче підпис у вигляді шести правильних римованих одинадцятискладових рядків: перші чотири рядки представляють п'ять мудрих дів, які здобули Небо, бо рахували п'ять літер імен Марія та Ісус на своїх п'яти пальцях (Рис. 3). Завершальні рядки говорять:

Ma ten pięć smysłów, co literary liczy

W tych dwóch Imionach, precz od niego biczy (Baranowicz, 1671, s. [2]).

Згадані Барановичем «п'ять смислів» не менш важливі й у проповіді Яворського: «обачимо що знаменуєть и въ своих пяти лѣтерах Маріа, и в самой вещи и истиннѣ. [...] А я о пятолѣтерном имени МАРІА, пят враговъ побѣждающемъ, пят чувствъ исцѣляющем, въ сей пятокъ [...] тебе самую немовятко святое на помощь призываю» (арк. 304). Яворський не лише переробляє й удосконалює простий двовірш Барановича, але й пояснює, як слід його тлумачити: ім'я «Марія» складається з «матерії» (п'яти літер абетки, написаних або вимовлених) і «духа» (тобто, їхнього духовного, метафоричного значення); п'ять літер є символами грішних чуттів людського тіла, яке Марія очищає через своє народження, відкуплюючи гріхи. Проповідник у своїй промові встановлює часову прив'язку (у 1693 р. 8 вересня припадало на п'ятницю, тобто на п'ятий день) і взиває до Дитятка Ісуса по допомогу. Сплітаючи разом біблій-

Рис. 2

ні образи з дослівними та метафоричними тлумаченнями шляху, який веде людей до Небес, сполучаючи Спасителя з ім'ям Пресвятої Диви, як це було описано вище, проповідник наголошує на ролі Ісуса як головного чинника спасіння. Божественне втручання Ісуса постає у вигляді перемоги Ісуса Навина над п'ятьма аморейськи-

Рис. 3

ми царями. Царів тут зображено в якості символів п'яти грішних чуттів, а Ісус Навин є прообразом Ісуса: «Який силою свого імені з п'яти літер [...] [завдав поразки] нашим п'ятьом духовним ворогам, тілові, світові, дияволіві, гріхові, смерті, які на нас накидаються і долають нас» («который силою онаго імени своего пятолтѣрного

ПІСОУС [...] наших пяти враговъ душевныхъ тѣло, свѣтъ, дѣво-ла, грѣхъ, смерть на нас устремляющихся и нас одолѣвающихъ) (арк. 305–305 зв.)¹⁶. Наприкінці цієї частини проповіді Стефан розташовує ім'я MARIA відразу після пасажу, присвяченому Ісусові (ПІСУС), і в такий спосіб закриває ланцюг варіацій, породжений інтерпретаціями п'яти літер священних імен Марії та Ісуса.

В збірнику «Лютня» (Baranowicz, 1671, s. 222) один з найкращих віршів Барановича, присвячених Марії, має назву «MARIA, MARIA», а друга згадка посилається на латинське *maria* (моря). Цей вірш для нас є ще одним ключовим елементом для розуміння важливості Барановича як вірця для того способу, яким Яворський уклав свою проповідь навколо імені MARIA:

I wszystkie łaski w Maryję spływają.
Słone bywają morza, ale słodkie Twoje
Pił bowiem z Ciebie, Jezus Słodki, słodkie zdroje.
Morze Twe jako ziemia obiecana
Miodem i mlekiem jest z góry polana.

У проповіді Стефана асоціацію між іменем «Марія» та «морем» виражено так: «MARIA знаменує море. MARIA Море!» (арк. 304). У цьому вірші є й інші образи, на які натрапляємо в різних місцях тексту проповіді: «все потоци ткут въ море, и море нест насыщаяся» (Проп. 1:7); «все ты горести Сладчайший Ісус услаждает...» (304 зв.); «Церковь [...] святая нарыцати ю Землю обетованною из ней же течут мед и молоко» (307 зв.). Першим викликом при аналізі подібних аналогій є потреба розмежування між запозиченнями, загальними місцями і біблійними цитатами. Попри позірну схожість, у Барановича та Яворського є й важлива відмінність у тлумаченнях імені «Марія». Перший зазначає, що моря часом бувають «солоні», і це можна тлумачити як «гіркі», тож він протиставляє їм Маріїне «солодке джерело», яке смоктав солодкий Ісус:

¹⁶ Мені не вдалося знайти слідів інших згадок про цю групу з п'яти духовних ворогів людської душі в польській та українській літературі XVII сторіччя. Це могло бути плодом оригінальної творчості самого Яворського. На думку фахівців, у «стандартних» середньовічних і ранньомодерних польських текстах ворогів людської душі є лише троє: тіло, світ і диявол. Див.: Grzeskowiak, 1994, s. 137–148; Grzeskowiak & Niedźwiedz, 2010, s. 277–278, 296.

таким чином, у його тексті переважає ідея «солодкості». На противагу цьому Яворський наголошує на протилежній якості: Вона є «море горя» (MARIA знаменуєт МОРЕ ГОРЕСТИ, арк. 307 зв.¹⁷), адже безмежна кількість гріхів тисне на людство через п'ять чуттів, які представляють собою небезпечні шляхи проникнення спокуси. Ціла третя частина проповіді розгортається навколо «гіркоти» Марії. Інтерпретатори пишуть, пояснює Стефан, що ім'я Марія означає гіркоту, бо ім'я Марія / Мір'ям / Маріам має те саме значення, що й «мірра»¹⁸, і Мойсейова сестра (Марія / Мір'ям) народилася у гіркі часи, коли фараон звелів кинути усіх новонароджених єврейських немовлят у річку. Але, веде він далі, ми зібралися тут не для того, щоб відзначати народження Мойсеевої сестри; ми тут відзначаємо народження Пресвятої Діви, Доньки Отця, Матері Сина і Дружини Святого Духа. Тому гіркота моря призначається не нам, а фараонові, який загинув у морі¹⁹.

Очевидно, що медитації Яворського виходять далеко за рамки змісту процитованих рядків із вірша Барановича. Стефан, однак, був не першим, хто у вчених коментарях тлумачив ім'я MARIA як *maria* (моря): він спирався на дуже авторитетне джерело – «Коментарі на Луку», 1:27 (Cornelius à Lapide, 1670, р. 12, 2С)²⁰:

Nota. Maria, vel, ut Hebr. dicitur, Mirjam, Graece Mariam, Hebr. idem est, q.d. moriam, id est myrrha vel amaritudo maris. Hebraei enim tradunt sororem Mosis dictam esse Mariam, eo quod, cum ipsa nasceretur, coepit amara Pharaonis tyrannis mergendi infantes Hebraeorum, Exodi 1. Verum id meliore omine & nutu divino mutatum est in aliam

¹⁷ В рукописі підкреслено.

¹⁸ Слова *Mirjam* та *myrrha* написані латинськими літерами.

¹⁹ В рукописі Яворського текст такий: «...MARIA знаменуєт МОРЕ ГОРЕСТИ, що достовірно виводиться з єврейского яз[ка] бо єврейски Mirjam, гречески Маріам, тоє жь знаменуєт що и myrrha, по нашому смирна или горест морская. Вопрошаю zde, что в сем за тайна? Чому то сладчайшее имя Марія знаменуєт море горести? [...] Отвѣщают нѣкоторые учителяє з гисторіи єврейской, ижь для того Марія море горести именується, бо когда Марія сестра Мойсеова родилася, тогда горкое оно повеление фараоново изыйде въ Египтѣ абы дѣти єврейские мужескаго полу были топлени. Exod 1. Зачим Марія сестра Мойсеова въ час оный горкий родившаяся, названа была МАРИЕЮ или морем горести» (арк. 307v-308r).

²⁰ Корнелій а Ляпідє (ван ден Стін) помер 1637 р., Коментарі на Луку було написано у 1610-ті роки.

significationem: nam transito mari rubro & merso Pharaone, dicta est Maria [...]

Оминаючи посилання Корнелія на св. Амвросія та Ісидора, він далі продовжує латиною так:

Plura de nomine Mariae dixi in Exodi cap. 15.20 ac in Proverb. & Canticis... Maria mare gratiarum... *quare sicut omnia flumina inrant in mare* [курсив мій – Дж.Б.] Eccles. 1. [Це можна також пояснити як] *pluvia temporanea* (євр. More) *maris* [...] *Descendet sicut pluvia in vellus* (Ps. 71.6) [...]

Метафору Марії як «дощу на руно» в проповіді, яку ми тут аналізуємо, не використано, але вона з'являється в інших Стефанових проповідях.

Виклавши погляди богословів, Стефан наголошує: «однак інша думка спадає мені на гадку» (Мнѣ ѣднакъ инша ще на мысл приходит рація, арк. 308)²¹: «Звідки це море взялося?» Відповідаючи, він наводить низку біблійних цитат – від Буття до Одкровення. Перший біблійний уривок, узятий з Проп. 1: 7, посилається на води, які Бог зібрав разом (моря, річки, озера, канали тощо), як це було й у наведеному вище коментарі Корнелія. Те саме посилання на Проповідника знаходимо у першій проповіді, написаній Барановичем на Різдво Богородиці (Баранович, 1674, с. 9 зв.), але я не вважаю, що цей збіг є достатнім доказом зв'язку між текстами Яворського та Барановича, адже могло йтися про загальне місце в царині церковної та вченої ерудиції.

А тепер подивімося, яку ж «іншу думку» пропонує проповідь Яворського щодо «гіркого моря», пов'язаного з іменем Марія. Він пояснює, що «гірке море» походить від рік сліз, пролитих усіма праведниками, які народилися до Марії, від наших гріхів, що роблять воду гіркою, і від сліз покаяльників. Оскільки Марієне море «ніколи не наповнюється» (Проп. 1: 7), воно може прийняти всі сльози покаяння, від чого людські душі сяють, «мов море скляне, подібне до кришталю» (Од. 4: 6). Позаяк Яворський вказує, що ці рядки є плодом запропонованої ним «іншої думки», їх можна вважати оригінальним риторичним внеском, тоді як цілий абзац побудова-

²¹ Це фактично польська фраза, транслітерована кириличними літерами: «*Mnie jednak [...] insza jeszcze przychodzi do głowy racja».

но навколо цитати з Одкровення – книги, яку Яворський, без сумніву, особливо любив²². Сполучаючи разом ерудицію та «свої власні думки», Яворський прагне привернути увагу слухачів: він прямо звертається до них наприкінці Прологу, довіряючись їхньому «розумінню» і покладаючись на «благословення вашого милостивого Архипастиря» (арк. 304), тобто митрополита Варлаама Ясинського, який, очевидно, був присутній на церемонії²³.

У своїй поезії (але не в проповідях) Баранович звертається до інших «ієрогліфічних» інтерпретацій імені Марії: MARIA означає IRAMA (Вона є рамою образу Отця у її Сині), або MARIA MIARA (Вона є «повна міра Благодаті»). Ще в іншому вірші Марія представлена як «вівтар» (MARIA MI ARA) (Baranowicz, 1671, s. 220):

Maria mnie jest nie próżnym ółtarzem
Z chlebem a winem, z bogatym podarzem...

Крім інтерпретації, яка пов'язує ім'я Марії з морем, Яворський у своїх українських проповідях, схоже, не згадував інших інтерпретацій, наведених Барановичем. образу Марії як «вівтаря» у проповіді Яворського немає, але цей вірш дає цікаву підказку щодо того, які типи джерел використовував Баранович: німецький єзуїт Єремія Дрексель у своєму творі 1633 р. «Zodiacus christianus» наводить на цілу сторінку зображення порожнього вівтаря. У Маріїній руці Баранович також бачить стрілку годинника (*horologium*), а *Maria Horologium mysticum* – це назва книжки Сандеуса (Кельн, 1648). Але на основі таких подібностей ми не можемо автоматично постулювати, що Баранович запозичував щось із творів Дрекселя чи Сандеуса, тому потрібні подальші дослідження, щоб встановити, чи є якісь переконливі докази зв'язку між ним і цими двома авторами.

Чи є інші вказівки на прямі зв'язки між проповіддю Яворського і поезією Барановича, які б дозволили ствердити, що перший якимось чином залежав від другого? У Пролозі проповіді, як *topos*

²² У проповідницьких творах Яворського кількість відсилань до книги Одкровення значно вища, ніж у ранішій церковній літературі; цю цікаву рису варто дослідити глибше.

²³ Така форма звертання до найвищого очільника Київської Церкви часто зустрічається у проповідях Яворського українського періоду.

modestiae, Яворський твердить, що «треба кількох Златоустів, [...] чії золоті уста, як красномовні вітрила, несуть позолочений корабель у незбагненне море» (арк. 304)²⁴. Я б не виключала можливості, що Яворський пам'ятав про п'ять віршів, які Баранович присвятив Златоустові (Baranowicz, 1670, s. 199–203). В іншому вірші збірки «Лютня» архиепископ пише:

A złote usta zawsze wychwalamy,
Złotoustego za pasterza znamy (Baranowicz, 1671, s. 266).

У баченні поета, найважливішою є душпастирська місія, на чому наголошується і в інших рядках:

[...] Pasterz poświęcony
[...] Gołąb to złocony
[...]
Złote są usta złota też i mowa,
To pewnie musi być złota i głowa (Baranowicz, 1671, s. 265).

Яворський використовує гру слів та поетичні образи, побудовані навколо «золота», за допомоги відмінних від Барановича метафор, проте, можливо невинно, у згаданому *topos modestiae* (арк. 304) він говорить про потребу в «керманичах, дуже досвідчених в ораторському мистецтві», які могли б плавати в «духовному морі» (тобто, Марії). Барановичу належить вірш під назвою «ORATOROWIE, TA MYŚL WAM W GŁOWIE: ORAT. MARIA, ORES» (Baranowicz, 1671, s. 223)²⁵, і Яворський міг знати цю метафору Барановича. Щоправда, немає достатніх доказів, аби приписати йому матеріал, знайдений у цьому тексті. Утім, ще одна цікава відповідність стосується структури книжки Барановича: згадані вірші розташовано там поруч, і цей фактичний паралелізм насуває питання, чи мав Яворський цю книжку перед собою, а чи вільно переказував з пам'яті, тобто до якої міри Баранович був для нього прямим джерелом.

²⁴ «Треба самих Златоустых, которых золоты уста аки карабль позлащенный, которых языкъ благоглаголивый аки весло до того неизслѣдимого приучилися моря».

²⁵ На попередніх сторінках Баранович (Baranowicz, 1671, s. 127, 164) наводить ще два вірші про риторику: перший закликає використовувати «пишну мову» заради Слави Бога; в другому риторика постає як метафора Трійці.

4. Спробуймо зробити деякі висновки. З огляду на те, що Яворський найімовірніше був знайомий з Барановичем особисто, немає сумніву, що молодий проповідник знав праці архієпископа, які побачили світ у друкарні Києво-Печерського монастиря. Книжки Барановича були і в його особистій бібліотеці (Маслов, 1914). Не доводиться також говорити про прямий вплив Барановича як «учителя» на «учня»: Яворський (нар. 1658) не слухав лекцій в Києво-Могилянській колегії, коли Баранович був її ректором. Проте від початку свого студентського життя в Києві він, безперечно, знав про славетного Барановича та про його книжки. Слід думати, що новина про смерть Барановича не здивувала, але засмутила Яворського. Перед ним стояло завдання приготувати проповідь для урочистої відправи празника Різдва Богородиці у найважливішій церкві Гетьманщини, і неважко уявити, що, дізнавшись про смерть Барановича, він напевно звернувся до книжок архієпископа, гортаючи їхні сторінки.

Я не знайшла у Яворського жодного дослівного запозичення з проповідей Барановича (однакова цитата з книги Проповідника надто загальна, щоб бути доказом такого запозичення). Єдиною деталлю, присутньою в обох проповідях, розглянутих у цій статті, є тема «Лазарь другъ нашъ успе», яку Баранович використав у проповіді на Різдво Богородиці, а Яворський змінив на «Лазар не другъ але пастыр нашъ успе», про що вже згадувалося. Це переформулювання цитати з Євангелія від Йоана виражає почуття Яворського до покійного архієпископа; він був «пастирем», а не «другом». Чи невизнання дружби означає, що він належав до опонентів Барановича або сумнівався в його літературній майстерності і не схвалював релігійних та політичних переконань? Як улюбленому колишньому учню і тісному співпрацівникові Варлаама Ясинського, Яворському, ймовірно, було відомо про незгоди між Лазарем та Варлаамом у 1670-ті роки, коли Лазар вимагав, щоб його книжки друкували, і звинувачував гравіювальників та друкарів у ледачкуватості та повільності. Не можна повністю відкидати й того, що Ясинський не надто високо оцінював поезію Барановича: у них були різні літературні смаки, а до того ж Баранович вважав Ясинського серйозним претендентом на митрополичий престол, як справді й сталося. Кілька листів і тональність їхнього листування свідчать про конфліктні стосунки (Макаров, 2002,

с. 37, 61–64, 74, 90–92, 107–108, 117, 124–126), причиною чого, мабуть, слугували політичні розбіжності. Відомо також, що Баранович звертався до Симеона Полоцького з клопотанням надрукувати його проповіді в Москві (Rolland, 1985, 1992).

На жаль, до наших днів не дійшло жодних письмових свідчень, які б допомогли краще зрозуміти стосунки між архієпископом та Яворським. Я схильна вважати, що на час написання проповіді (1693 р.) Яворський або мало знав про напругу між Ясинським та Барановичем, або нехтував нею. Він повернувся з Польщі до Києва за кілька років до того і перебував під опікою Ясинського, з 1691 р. митрополита, і на той час уже міцно посів надійне місце *poeta laureatus* у Печерському монастирі та при дворі гетьмана Мазепи. Його запрошували проповідувати в найважливіші церкви Києва та Батурина, він був шанованим викладачем Києво-Могилянської колегії. Очевидно, Стефан ставився до гри слів Барановича з дистанцією молодого інтелектуала, який читає твори старшого поета, що вже явно вийшли з моди, але поет цей заслуговує пошани з огляду на ієрархічний авторитет і багатолітню працю письменника, натхненника літературної діяльності, посередника, стратега, релігійного та політичного полеміста.

Найважливішим, проте, для Яворського був статус Барановича як «пастиря» – духовного авторитета, котрий піклується про добробут стада, зокрема організовує літературну діяльність, щоб навчати і напучувати кожну овечку. Яворський дуже поважав ієрархічні відмінності та визнавав роль, яку відігравав Баранович у підтримці культури й літератури. Політичні плани Барановича про створення всехристиянської антимусульманської ліги були утопічними, але в 1693 р. заклики Барановича до війни проти мусульман все ще знаходили відгук. Вважають, що в 1690-ті роки поезія була просякнути сильним «мілітаристським духом» (Макаров, 2002, с. 19–29)²⁶, а погляди Яворського, ймовірно, перегукувалися з політичними переконаннями Барановича, на чію думку «захист високої царської руки», тобто політична залежність від Москви, являли собою необхідність. Врешті, обидва церковні діячі, найімовірніше, поділя-

²⁶ Термін «панславізм», що його вживає Макаров, призводить до плутанини, хоч дедалі більший тиск Москви, безперечно, створив іншу ситуацію, ніж у 1660-ті та 1670-ті роки, коли сильнішим був польський політичний вплив.

ли ілюзію, що Київ збереже церковну автономію. У 1693 р. це здавалося все ще можливим завдяки престижу митрополита Варлаама Ясинського, бракові інтересу Петра I до церковних справ та політичній майстерності Мазепи. Попри те, що вони гадали розділяти деякі соціальні та політичні погляди, Яворський не міг вважати Барановича «другом», зважаючи на різницю у віці та статусі. Він, безперечно, ставився до нього як до пастиря, вартого пошани з огляду на титул. У проповіді, яка розглядалася у цій статті, Яворський уникав вживати слово «друг» – ймовірно для того, щоб було зрозуміло, що він вшановує пам'ять того Лазаря, який є «пастирем Київської Церкви», з огляду на його престижний пост і діяльну оборону православної віри, а не того Лазаря, який був «другом Ісуса». Одним словом, цей лексичний вибір відображає свідомий намір автора провести розмежування між Лазарем-пастирем і Лазарем-другом, адже саме першого проповідник згадує і вшановує.

Як уже було сказано, Яворський, гортаючи сторінки книжок Барановича або просто відтворюючи їх по пам'яті (а його писання свідчать, що він міг покладатися на неабияку пам'ять), узяв назву вірша, присвяченого Марії (MARIA MARIA), як вихідну точку для своєї проповіді на народження Богоматері. Ім'я MARIA та його п'ять літер стали тематичною ниткою викладу, ключовим мотивом, навколо якого обертається увесь текст, ведучи читачів / слухачів крізь низку переходів і створюючи візуальні та ментальні рамки для інтерпретації і літургійного акту, і інтертекстуальних посилань для вшанування пам'яті покійного. Укладаючи проповідь, Яворський не тільки хотів дотриматися стандартних риторичних правил композиції й упорядкувати відповідні до цього празника цитати (саме цим методом головно користувався Баранович у своїх проповідях), але й «зворушити» (*movere*) слухачів та навчити їх (*docere*), поділившись із ними широкими знаннями та ерудицією. Цей намір ілюструє переклад рядків з латинського *Commentarius* Корнелія. Зрештою, проповідь писалася передусім для освіченої публіки: серед слухачів був його колишній «вчитель» і «ментор» митрополит Ясинський, чимало вчених монахів і мирян, які, принаймні почасти, теж вчилися в Києво-Могилянській колегії; більшість присутніх могла впізнавати риторичні прийоми, вловлювати нюанси метафор і, мабуть, цінувала богословську аргументацію одного з найбільш ерудованих і високо-

поставлених єзуїтів Європи XVII ст., яким був Корнелій а Ляпідє. Добре відомо, що у своїй приватній книгозбірні Яворський тримав чимало томів *Commentaria* фламандського єзуїта, присутніх і в бібліотеці Києво-Могилянської колегії. Широко використовував ці книжки і його друг Дмитро Туптало.

Слід наголосити, що в часи літературної та викладацької активності Барановича (1650–1670-ті) відбулися певні зміни в царині творення та споживання літератури, зокрема в плані уподобань читачів / слухачів і майстерності та смаків авторів. Баранович полюбляв бароковий концептизм, фігури мовлення та різкі контрасти, чого він навчився, читаючи Мацея Сарбєвського. Проте його вірші створено за відносно простою схемою рим і версифікації, це переважно повторювані одинадцятискладові та восьмискладові рядки з граматичними парами рим. Він також не переривав зв'язків з традиційною народною мудрістю та наївністю: приказки, крилаті слова, максими, ідіоми, загальні місця, апокрифічні легенди, давні анекдоти, народний гумор, народні вірування щодо природних, медичних та релігійних явищ – він змішує такі елементи різного походження, і це є ключовим складником його чарівного поетичного стилю, фантазійного, але іноді не надто вишуканого. Зокрема те, що він, згадуючи Яна Кохановського, підкреслює свою нижчість порівняно з «королем» польської ренесансної поезії, вказує, що інтелектуально він перебував у першій фазі засвоєння українцями західної культури в її ренесансних проявах.

Молодший на два покоління Яворський представляє пізнішу стадію розвитку української поезії та літератури. Його польськомовні панегірики демонструють вражаючу наративну майстерність та спроможність створювати напругу з епічним колоритом і будувати складні сюжетні лінії. Це знаменує розквіт нового літературного сезону і появу нового покоління інтелектуалів, яких стимулювало викладання повноцінних курсів богослов'я, а також творчість Самуеля Твардовського та інших польських епічних поетів, а можливо, й відлуння польських перекладів античних та ренесансних епічних поем²⁷. Дмитро Туптало був ще одним автором, якому

²⁷ Такий складний сценарій дуже добре ілюструється сполученням різних символічних образів на гравюрах, які прикрашають друковані видання

притаманна видатна наративна майстерність, що видно вже у першому його творі «Руно орошенное» (Чернігів, 1683) (Brogi, 2015).

Майстерність Яворського у використанні в проповідях мови та естетичних літературних прийомів, його вміння вести розповідь йде пліч-о-пліч з його здатністю передавати емоційні глибини, причому способом, який заохочує читачів / слухачів до відчуття причетності. Це досягається шляхом широкого спектру риторичних прийомів, включно з цілком звичайними конструкціями, а з ширшої соціально-політичної перспективи – попри хистку рівновагу між західною, польською традицією та дедалі сильнішими авторитарними впливами тогочасної Російської держави та Московського патріархату. З писань Барановича бачимо людину, хоч мінливу, дратівливу, жадібну й украй амбітну, але водночас веселу і товариську. Висловлювалася думка, що навіть у його найагресивніших випадках проти турків, нарівні з антиосманськими пасажами, певною мірою присутня християнська чеснота емпатії: поет, начебто заперечуючи власні слова, питає себе: «хто ми такі, щоб судити» (Макаров, 2002, с. 28–29). Натомість із писань Яворського видно людину, заповнену почуттям провини, пригнічену страхом згрішити та антиеретичною параноєю, завжди готову різко засуджувати. Разом з тим, Яворський плекав велику пошану до авторитетів, був здатний на справжню дружбу та, як свідчать його листи та вірші, палко любив красу, яку невтомно шукав; як людина, уважна до своїх попередників та інтелектуального світу, що проклав перед ним дорогу, він серйозно ставився до православної віри та своїх дипломатичних і літературних обов'язків.

На завершення цього порівняльного аналізу і повертаючись до початкових питань, я б хотіла дещо додати стосовно оригінальності творів Барановича та Яворського. Обидва автори, демонструючи широку ерудицію, належали до одного й того самого семіотичного та літературного світу, що ґрунтувався на низці спільних цінностей, припущень, значень та риторичних прийомів. При порівнянні їхніх проповідей та поезії можна помітити, що деякі біблійні цитати, приклади, вислови, анекдоти, метафори чи символи у них збігаються. Хоч для обох основним джерелом для ілю-

XVII ст. панегіриків, написаних Яворським та іншими сучасними йому поетами (Kroll, 2013, S. 1–11; 2017; Bartolini, 2020).

страції різних положень в проповіді була Біблія, вони у своєму підході дуже вибіркові та обирають ті історії, які підкреслюють їхню власну інтерпретацію.

Вони вчилися в тих самих навчальних закладах, отримали те саме виховання і освіту, читали ті самі книжки, дотримувалися тих самих риторичних засад і класифікували жанри та різновиди текстів за однаковою схемою. Проте я не змогла знайти (принаймні поки що) жодного рядка, котрий Яворський повторив би точно так само, як у згаданих тут творах Барановича, і навпаки (звісно, крім дослівних цитат зі Святого Письма). Динаміку й умови, в яких поети та проповідники розвивали оригінальність літературного вираження, ще треба дослідити, зокрема у плані внутрішніх зв'язків між українськими та білоруськими літераторами і польськими авторами²⁸. У ширшому аспекті потрібні подальші дослідження для розрізнення цитат та посилань, узятих із західної, польської та європейської, літератури та ерудиції, і цитат із східнослов'янської та святоотцівської традиції, включно із деякими західними Отцями Церкви, як-от св. Августин, св. Амвросій та Григорій Великий²⁹. Те, що я пропоную як плідну ділянку для подальшого вивчення, охоплює наступний крок після попереднього пошуку первинних джерел і впливів, а саме: дослідження інтертекстуальних зв'язків і розходжень, щоб інтерпретувати культурний багаж і *forma mentis* кожного автора, наголошуючи на його оригінальному внескові. Так само важливо буде відтворити інтелектуальне середовище і літературну творчість, пов'язані з двором Мазепа, покровителя мистецьких дерзаних, а також життєздатність українського (і руського) літературного життя як зв'язної та автономної системи – системи, яка між XVII та першою половиною XVIII ст. зазнала, безперечно, значного розвитку і змін.

Список посилань

Баранович, Л. (1666). *Меч духовный*. Друкарня Києво-Печерської лаври.
Баранович, Л. (1674). *Труби словес проповідних*. Друкарня Києво-Печерської лаври.

²⁸ Деякі цікаві спостереження містяться у: Макаров, 2002, с. 30–35.

²⁹ Чудовим прикладом такого різновиду досліджень є книжка про Йоанікія Галятовського (Яковенко, 2017).

- Броджі-Беркофф, Дж. (2012). Чи існує канон українського літературного бароко? *Український гуманітарний огляд*, 16–17, 9–54.
- Броджі, Дж. (2022). *Культурний поліморфізм українського світу*. Дух і літера.
- Величковський, І. (1972). *Твори*. Наукова думка.
- Довга, Л. (2005). Соціальна утопія Іннокентія Гізеля. В *Україна XVII століття. Суспільство, філософія, культура* (с. 227–263). Критика.
- Живов, В. М. (2004). *Из церковной истории времен Петра Великого. Исследования и материалы*. Новое літературне обозрение.
- Макаров, А. (Упоряд.). (2002). *Чернігівські Афіни*. Мистецтво.
- Маслов, С. І. (1914). *Библиотека Стефана Яворского*. Типография М. Т. Мейнандера.
- Мозер, М. (2008). *Причинки до історії української мови*. Харківське історико-філологічне товариство.
- Чистович, І. (1867). Неизданные проповеди Стефана Яворского. *Христианское чтение*, I, 259–279, 414–429, 814–837; II, 99–149.
- Яворский, С. (Митрополит Стефан Яворский). (2014). *Сочинения*. Научная книга. (Репринт: *Проповеди блаженной памяти Стефана Яворского*, тт. I–III, Москва, 1804–1805).
- Яковенко, Н. (2017). *У пошуках нового неба. Життя і тексти Йоанікія Галятовського*. Лаурис, Критика.
- Яременко, М. (2014). «Академіки» та Академія. *Соціальна історія освіти і освіченості в Україні XVIII ст.* Акта.
- Awianowicz, B. (2020). The Classical and Jesuit Erudition of Stefan Iavorskii in His Panegyrics to Varlaam Iasinskii. *Philologia Classica*, 15 (2), 246–260.
- Baranowicz, Ł. (1670). *Żywoty świętych*.
- Baranowicz, Ł. (1671). *Lutnia Apollinowa każdej sprawie gotowa*.
- Baranowicz, Ł. (2004). *Lutnia Apollinowa każdej sprawie gotowa*. *Terminus*, 2, 95–149.
- Bartolini, M. (2020). Virginité Is Good but Marriage Is Better: Stefan Iavors'kyi's Vynohrad Khrystov (1698) as Emblematic Praise of Marriage. *Harvard Ukrainian Studies*, 37, 13–46.
- Broggi, G. (2015). The Beginnings of Narrativity in Ukrainian Literature. *Harvard Ukrainian Studies*, 32 (1–4), 145–166.
- Broggi, G. (2016). Identificazione fra lingua e nazione: un'idea solo romantica? In M. Alberti, M. Ferro, & F. Romoli (Eds.), *Mosty Mostite. Studi in onore di Marcello Garzaniti* (pp. 241–250). Firenze University Press.
- Chodynicky, K. (1935). Łazarz Baranowicz. W *Polski Słownik Biograficzny* (T. 1, s. 273–274). Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa.
- Cornelius à Lapide. (1670). *Commentarius in Evangelium S. Lucae et S. Iohannis*.

- Czarski, B. (2019). Lemmas in the Old-Polish Armorial Poetry as a Manifestation of Genre Hybridisation. *Terminus*, 21 (Special Issue 1), 53–80.
- Drozdowski, M. (2008). *Religia i Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku*. Wydawnictwo DiG.
- Górski, K., et al. (Red.). (1955). *Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt*. Zakład imienia Ossolińskich.
- Grzeškowiak, R. (2004). Szatan, świat i ciało – trzej metafizyczni nieprzyjaciele duszy w poezji polskiej przelomu XVI i XVII wieku. W I. Kadulska, & R. Grzeškowiak (Red.), *Od liryki do retoryki: w kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim* (s. 137–148). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
- Grzeškowiak, R., & Niedźwiedz, J. (2020). Komentarze. W M. Mielezko, *Emblematy* (s. 213–320).
- Hodana, T. (2008). *Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI – połowy XVII stulecia)*. Scriptum.
- Kroll, W. (1986). *Heraldische Dichtung beiden Slaven. Mit einer Bibliographie zur Rezeption der Heraldik und Emblematik (16.-18. Jahrhundert)*. Harrassowitz.
- Kroll, W. (2013). Stefan Javorskij's "emblematische Heiligenvita". In V. Jasinskij, B. Holtz, & U. Marggraff (Eds.), *Herrscherlob und Herrscherkritik in den Slawischen Literaturen: Festschrift für Ulrike Jekutsch zum 60. Geburtstag* (S. 1–29). Harrassowitz.
- Kroll, W. (2017). Zur Poetik des Emblems im Kiever Kulturmodell der Barockzeit. Am Beispiel der Panegyrika von Stefan Javorskij (1658–1722). In I. Hoepel, & S. McKeown (Eds.), *Emblems and impact: von Zentrum und Peripherie der Emblematik: selected proceedings of the 10th International Conference of the Society for Emblem Studies, 27 July – 1 August 2014, Christian-Albrechts- Universität zu Kiel* (pp. 577–611). Cambridge Scholars Publishing.
- Łużny, R. (1966). *Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska*. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Moser, M. (2016). *New Contributions to the History of the Ukrainian Language*. University of Alberta Press.
- Niedźwiedz, J. (2020). *Stefan Javors'kyi. The Literary Encyclopedia*. 28 квітня 2021. <https://www.litencyc.com/php/speople.php?rec=true&UID=14500>
- Radyszewski, R. (1996–1998). *Roksolanski Parnas. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku* (Vols. 1–2). Wydawn. oddziału Polskiej akademii nauk.
- Rolland, P. A. (1985). "Dulce est et fumos videre Patriae" – Four Letters by Simiaon Polacki. *Harvard Ukrainian Studies*, 9, 166–181.

- Rolland, P. A. (1992). “Neskoro” prawi “monstuk do tych trąb otrzymacie”. On Lazar’ Baranovyc’s Truby sloves propovidnyx and Their Non-publication in Moscow. *Journal of Ukrainian Studies*, 17, 205–216.
- Temcinas, S. (2017). Języki kultury ruskiej w Pierwszej Rzeczypospolitej. In M. Kuczyńska (Ed.), *Międzywschodem a zachodem Europy. Prawosławie i unia* (s. 81–120). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Yakovenko, N. (2009). Choice of Name versus Choice of Path: The Names of Ukrainian Territories from the Late Sixteenth to the Late Seventeenth Century. In G. Kasianov, Ther Ph. (Ed.), *A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography* (pp. 117–148). Central European University Press.

Giovanna Brogi

In the Name of Mary: Baranovych, Jaworski, and the Good Pastor

The only surviving manuscript of a sermon pronounced by Stefan Jaworski in Kyiv on 8 September 1693 includes a “funeral note” commemorating Lazar Baranovych’s death. Jaworski’s sermon and funeral note, which in the extant witness follows the sermon, have neither been published nor studied before. By providing an analysis of both, the aim of this paper is to investigate and compare the works of the two preachers and poets, and to draw some conclusions about their personalities, poetic style, and worldview. Baranovych’s poems and Jaworski’s sermon also provide some interesting details which shed new light on the literary and cultural milieu of Kyiv and Chernihiv in the last three decades of the 17th century.

Keywords: Ukrainian Baroque literature, 17th century, sermons, Polish poetry, Stefan Jaworski, Lazar Baranovych.

Броджі Джованна – професорка-емерит славістики в Міланському університеті, Італія; іноземний член НАН України, почесний доктор Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Львівського національного університету ім. І. Франка, Україна.

Електронна адреса: giovanna.brogi@gmail.com